

Modalidad virtual vs. a distancia: análisis comparativo de la aprobación estudiantil en secundaria desde la experiencia del CONED, Costa Rica

Virtual vs. Distance Learning Modality: A Comparative Analysis of Student Pass Rates in Secondary Education Based on the Experience of CONED, Costa Rica

Modalidade virtual vs. a distância: análise comparativa das taxas de aprovação estudiantil no ensino médio a partir da experiência do CONED, Costa Rica

Jorge Alonso Díaz Porras, UNED, San José, Costa Rica, jdiaz@uned.ac.cr, <https://orcid.org/0000-0002-9475-0544>

Resumen

Introducción: Las modalidades de enseñanza no presenciales, virtual y a distancia, tienen como objetivo trasladar los contenidos de la educación presencial a un entorno remoto mediado por la tecnología y el internet, prescindiendo de la asistencia física a un aula de clase, ya sea de forma presencial o virtual. **Objetivo:** Comparar los resultados de los porcentajes de aprobados del estudiantado que finalizó la educación secundaria en las modalidades virtual y a distancia en Costa Rica, tomando como base los datos del Colegio Nacional de Educación a Distancia (CONED) en 2024. **Método:** Investigación cuantitativa, no experimental y comparativa, con una muestra de 804 estudiantes de las sedes educativas donde se imparten las modalidades virtual y a distancia. Los datos se recopilaron de los registros del CONED y se procesaron mediante estadística descriptiva y comparación mediante prueba de hipótesis bayesiana. **Resultados:** Se obtuvo un mayor porcentaje de aprobados en la modalidad virtual (79,2 %) en comparación con la modalidad a distancia (73,4 %), pero esta diferencia no fue significativa. Las mujeres aprobaron en mayor porcentaje promedio (77,0 %), diferencia que fue significativamente diferente a la de los hombres (58,3 %). No se evidenciaron diferencias significativas entre géneros en las dos modalidades. **Conclusiones:** El porcentaje de aprobados en ambas modalidades es equivalente y no depende del género del estudiantado, lo que sugiere que ambas modalidades son equivalentes en cuanto al desempeño del estudiantado, aunque sí es importante señalar que aprobaron mayoritariamente las mujeres, diferencia que resultó significativa.

Palabras clave: educación a distancia; educación virtual; evaluación comparativa; género; tecnología educacional.

Abstract

Introduction: Non-face-to-face, virtual, and distance learning modalities aim to transfer the content of face-to-face education to a remote environment mediated by technology and the internet, without the need for physical attendance in a classroom, whether in person or virtually. **Objective:** To compare the pass rates of students who completed secondary education in virtual and distance learning modalities in Costa Rica, based on data from the National College of Distance Education (CONED) in 2024. **Method:** Quantitative, non-experimental, and comparative research with a sample of 804 students from educational institutions offering virtual and distance learning modalities. Data were collected from CONED records and processed using descriptive statistics and comparison using Bayesian hypothesis testing. **Results:** A higher percentage of students passed in the virtual modality (79.2%) compared to the distance modality (73.4%), but this difference was not significant. Women passed at a higher average percentage (77.0%), a difference that was significantly different from that of men (58.3%). No significant differences between genders were found in the two modalities. **Conclusions:** The percentage of students who passed in both modalities is equivalent and does not depend on the gender of the students, suggesting that both modalities are equivalent in terms of student performance, although it is important to note that the majority of women passed, a difference that was significant.

Keywords: distance education; virtual education; comparative evaluation; gender; educational technology.

Resumo

Introdução: As modalidades de ensino não presencial, virtual e à distância têm como objetivo transferir os conteúdos da educação presencial para um ambiente remoto mediado pela tecnologia e pela internet, dispensando a presença física em sala de aula, seja presencial ou virtual. **Objetivo:** Comparar os resultados das porcentagens de aprovação dos alunos que concluíram o ensino médio nas modalidades virtual e à distância na Costa Rica, com base nos dados do Colégio Nacional de Educação à Distância (CONED) em 2024. **Método:** Pesquisa quantitativa, não experimental e comparativa, com uma amostra de 804 alunos de instituições de ensino onde são ministradas as modalidades virtual e à distância. Os dados foram coletados dos registros do CONED e processados por meio de estatística descritiva e comparação por meio de teste de hipótese bayesiana.

Resultados: Obteve-se uma porcentagem maior de aprovados na modalidade virtual (79,2%) em comparação com a modalidade à distância (73,4%), mas essa diferença não foi significativa. As mulheres foram aprovadas em uma porcentagem média maior (77,0%), diferença que foi significativamente diferente da dos homens (58,3%). Não foram observadas diferenças significativas entre os gêneros nas duas modalidades. **Conclusões:** A porcentagem de aprovados em ambas as modalidades é equivalente e não depende do gênero dos alunos, o que sugere que ambas as modalidades são equivalentes em termos de desempenho dos alunos, embora seja importante ressaltar que a maioria das mulheres foi aprovada, diferença que se mostrou significativa.

Palavras-chave: educação a distância; educação virtual; avaliação comparativa; gênero; tecnologia educacional.

Introducción

La educación ha experimentado una evolución acelerada en los últimos años debido a la introducción de modalidades que compiten con las formas tradicionales de impartir la enseñanza, como la educación virtual y a distancia. Esta evolución educativa se ha nutrido del desarrollo y la aplicación cada vez más amplios de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), logrando una transformación en la forma de enseñar y aprender, sobre todo gracias a la mejora de la accesibilidad y la inclusión en la enseñanza, lo que promueve nuevas formas de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje y facilita el acceso a más información y recursos educativos en línea (Salgado Reyes, 2023).

Esta evolución educativa se ha apoyado en el desarrollo de nuevas estrategias basadas en dos modalidades principales: la educación a distancia y la educación virtual. La educación a distancia no es un fenómeno reciente y se define como una modalidad que surgió como solución a las limitaciones de cobertura y calidad de la educación presencial tradicional, que dejaba fuera de la enseñanza a un gran número de personas que no podían beneficiarse de los avances pedagógicos, científicos y técnicos que se impartían en las instituciones educativas, principalmente debido a factores como la ubicación geográfica o los costos prohibitivos que conllevaba desplazarse con frecuencia o de forma definitiva a las sedes educativas (Yong Castillo et al., 2017).

La modalidad a distancia se ha visto fuertemente influenciada por los avances tecnológicos, sobre todo, por el uso de aulas virtuales y herramientas de comunicación más efectivas, por lo que se considera de suma importancia humanizar esta modalidad, generando empatía, ya que una

fracción importante de la población que opta por ella no cuenta con un buen acceso a las herramientas tecnológicas y su manipulación, lo que constituye el principal reto para la construcción del aprendizaje y la formación de las nuevas generaciones (Covarrubias Hernández, 2021).

La calidad de la educación a distancia se ha estudiado desde diferentes puntos de vista. Su efectividad se ha relacionado con la calidad de los diseños de los contenidos pedagógicos, más allá de los recursos tecnológicos empleados, la capacidad del profesorado y la disposición del estudiantado para aprender. De hecho, se ha llegado a afirmar que, con diseños pedagógicos rigurosos, los resultados de la educación a distancia no difieren de los que se obtienen en la educación presencial (García-Aretio & Ruiz-Corbella, 2010). Por otra parte, la tecnología está provocando una disrupción en la modalidad de enseñanza a distancia, que está pasando a aprendizaje digital, lo que está suponiendo un cambio drástico respecto a los métodos y soportes de aprendizaje, que poco a poco van ganando espacio a la educación convencional (García Aretio, 2017). Asimismo, se ha argumentado que la educación a distancia se consolida como una modalidad educativa basada en la comunicación recíproca entre profesor y estudiante, que utiliza recursos didácticos y ofrece tutorías, y que permite alcanzar un alto grado de aprendizaje individualizado y colaborativo (Nagua Suing, 2018).

La modalidad de educación virtual también ha ido ganando espacio en el ámbito educativo. Se ha destacado su capacidad para adaptarse a las exigencias de los nuevos tiempos, que va más allá del mero uso de la tecnología como herramienta pedagógica, sobre todo en lo que respecta a los programas informáticos aplicados a la educación (Suasnabas Pacheco et al., 2020). La educación en línea, como fundamento de la modalidad virtual, es la que ha experimentado un mayor crecimiento y aceptación, debido a los avances que ha introducido en la enseñanza, en la que convergen el interés por la innovación tecnológica y la disponibilidad de materiales pedagógicos en línea que ayudan al estudiantado y al profesorado a crear comunidades para una enseñanza conjunta y un aprendizaje significativo (Altamirano-Pazmiño & Naranjo-Armijo, 2022).

La educación virtual cobró especial importancia durante la pandemia de COVID-19 como alternativa, debido al aislamiento social y al cierre temporal de muchas instituciones educativas. En algunos casos de estudio se llegó a la conclusión de que la educación virtual durante la pandemia se enfrentó a problemas derivados de la falta de instalaciones bien equipadas y de una conexión estable a internet, lo que influyó en el aprendizaje eficaz (Mohd Basar et al., 2021), no obstante, se

demonstró que la aplicación de la educación virtual fue útil para preservar la calidad educativa durante la crisis sanitaria (Rubio-Rodríguez et al., 2024). Respecto a la eficacia de la educación virtual, existen opiniones diversas, ya que los resultados dependen de la forma en que se evalúen los conocimientos. Además, existen una serie de factores que influyen positiva o negativamente en su eficiencia, entre los que se incluyen la infraestructura, la instrucción, la falta de interacción social, las emociones negativas, la flexibilidad y la conveniencia (Meng et al., 2024).

A nivel latinoamericano, el efecto de la educación virtual durante y después de la pandemia de COVID-19 ha sido objeto de estudio debido a sus implicaciones en la calidad educativa, ya que se implementó para continuar con los procesos pedagógicos. Esto provocó una transición acelerada del modelo tradicional, que puso de manifiesto las deficiencias de la conectividad en la región (Peña Portocarrero et al., 2022). Por otra parte, también se encontraron diferencias entre el enfoque y la efectividad de la educación virtual en un contexto pospandémico, específicamente en Ecuador, México y Chile, con estudiantes y profesores que mostraron opiniones diversas respecto a esta modalidad de enseñanza, siendo más favorables en México y Ecuador en comparación con Chile, lo que se acentúa por las diferencias en los niveles educativos, las áreas disciplinares y el género de las personas participantes (Remesal & Villarroel, 2023).

En Costa Rica, la pandemia de COVID-19 puso de manifiesto las profundas brechas estructurales del sistema educativo. La transición repentina hacia modalidades virtuales y a distancia, implementadas de manera improvisada por el Ministerio de Educación Pública (MEP), planteó numerosos desafíos: desigualdad en el acceso, deficiencias pedagógicas y bajos niveles de rendimiento académico. Esta situación puso en tela de juicio la eficacia de estas modalidades cuando no cuentan con un diseño pedagógico sólido ni con los recursos adecuados. Esta realidad educativa ha documentado desigualdades en cuanto al acceso a internet y a las tecnologías educativas que garanticen el correcto desarrollo de estas dos modalidades, con limitaciones en el cumplimiento de los programas sustantivos por parte del estudiantado y el profesorado (Mejías Padilla & Badilla Sánchez, 2021).

En contraste, el Colegio Nacional de Educación a Distancia (CONED), adscrito a la Universidad Estatal a Distancia (UNED), ya contaba antes de la pandemia con una experiencia consolidada en educación secundaria no presencial. Su modelo, estructurado, acompañado y evaluado, ofrece una oportunidad única para analizar la efectividad de la educación virtual y a distancia en condiciones controladas y sistematizadas.

Desde la introducción de la modalidad de educación virtual, se han llevado a cabo investigaciones cuyo objetivo ha sido comparar esta modalidad con la educación a distancia, que es más antigua. Arias et al., (2010) en un artículo de reflexión, indican que ambas modalidades se alimentan de la tecnología existente, pero que la educación a distancia no necesariamente, ya que está concebida para personas con limitaciones de espacio y tiempo, y su metodología de enseñanza-aprendizaje debe adaptarse a ellas. En cambio, la educación virtual está completamente ligada a la tecnología y hace uso obligatorio de redes temáticas en su desarrollo. Ibáñez (2020) analiza las diferencias entre ambas modalidades en el contexto de la pandemia de COVID-19 e indica que la educación a distancia puede tener un porcentaje de presencialidad y que no se requiere conexión a internet para llevarla a cabo, lo que la diferencia de otras modalidades como la virtual. Lo anterior también fue detallado por Naranjo (2021) al indicar que en la modalidad virtual es fundamental el uso de las tecnologías digitales de comunicación y educación, pero en la modalidad a distancia estos son recursos tecnológicos que se pueden sumar o no.

Tradicionalmente, el estudio de la eficacia de las modalidades virtual y a distancia se ha centrado en la comparación con la educación presencial tradicional. El desarrollo de investigaciones en este campo ha llegado a conclusiones opuestas, ya que en algunas investigaciones se ha expresado que el uso de la tecnología en la educación virtual y a distancia no mejora el aprendizaje, sino la forma de impartir la enseñanza, y se han observado diferencias en el rendimiento entre las modalidades (Martínez Rodríguez et al., 2024; Silva-Vera et al., 2023). Por otra parte, algunos estudios han indicado que el rendimiento académico del estudiantado es más bajo en las modalidades virtual y a distancia que en la presencial (García Chica, 2024). También se ha obtenido que el rendimiento del estudiantado es similar en las modalidades no presenciales en comparación con la presencial (Paul & Jefferson, 2019).

Al no encontrarse trabajos que se hayan centrado en la comparación entre ambas modalidades, surge la necesidad de comparar los resultados del porcentaje de aprobados del estudiantado que finalizó la secundaria en ambas modalidades (virtual y a distancia) en Costa Rica, tomando como base los datos del Colegio Nacional de Educación a Distancia (CONED) en 2024. Este análisis puede aportar información valiosa sobre los aciertos y desafíos de cada modalidad, así como sobre el rendimiento académico del estudiantado en ambas modalidades, desglosado por sede académica y por género, lo que además puede servir de insumo clave para la toma de decisiones en políticas educativas futuras.

Metodología

Diseño de la investigación

La investigación se planteó desde un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental comparativo y un alcance descriptivo. Su objetivo fue comparar los resultados porcentuales de estudiantes aprobados en la modalidad de educación virtual y a distancia que cursaron la secundaria en estas dos modalidades en el año 2024. La comparación se realizó entre las modalidades y entre los géneros del estudiantado que cursó sus estudios en ellas.

La comparación se realizó en función del rendimiento de los estudiantes, tomando como base los porcentajes de aprobados en cada institución, que correspondieron a la variable de estudio o de comparación.

Muestra

La información se extrajo de la base de datos del CONED de Costa Rica para el año 2024. La muestra estuvo compuesta por un total de 804 estudiantes matriculados en todas las sedes, de los cuales 665 estaban matriculados en la modalidad de educación virtual (52,0 % mujeres y 48,0 % hombres), y 139 en la modalidad de educación a distancia (62,6 % mujeres y 37,4 % hombres). La muestra se detalla en la tabla 1.

Tabla 1

Descripción de la muestra de estudio

Sede	Modalidad	Mujeres	Hombres	Total
San José	Virtual	70	40	110
Heredia	Virtual	75	55	130
Esparza	Virtual	30	35	65
Palmares	Virtual	53	23	76
Turrialba	A Distancia	45	25	70
Cartago	Virtual	65	42	107
Nicova	Virtual	15	5	20
Liberia	A Distancia	25	15	40
Ciudad Neily	Virtual	9	5	14
Limón	A Distancia	17	12	29
Puntarenas	Virtual	43	25	68
Acosta	Virtual	16	9	25

Parrita	Virtual	5	2	7
Alajuela	Virtual	16	8	24
Atenas	Virtual	5	2	7
Puriscal	Virtual	9	3	12
			Total	804

Instrumento

Para la recolección de los datos se elaboró una ficha de registro la cual se llenó con información sobre número de estudiantes matriculados por sede, número de estudiantes matriculados por modalidad, número de estudiantes matriculados por género, número de estudiantes certificados (aprobados) por sede, número de estudiantes aprobados por modalidad y número de estudiantes aprobados por género. Debido a que cada sede presentó una matrícula diferente se procedió a determinar el porcentaje de aprobados, con el cual se hizo la comparación en términos relativos.

Procedimiento

Una vez registrados los datos, estos se agruparon de acuerdo con los objetivos de la investigación y las hipótesis planteadas. Inicialmente, se llevó a cabo un análisis descriptivo del rendimiento del estudiantado en función de los porcentajes de aprobados, de acuerdo con la modalidad de enseñanza por sede, el género del estudiantado por sede y el género del estudiantado por modalidad de enseñanza. Para el análisis descriptivo, se elaboraron tablas y gráficos de histogramas combinados.

La comparación se realizó entre el rendimiento de los estudiantes según el porcentaje de aprobados por modalidad y por género. Se comparó el rendimiento por género de forma general, así como dentro de cada modalidad y entre modalidades. Todo ello para cumplir con las hipótesis planteadas.

Análisis de datos

Los datos se analizaron mediante el programa estadístico Jamovi, versión 2.6.44.0. Se realizaron cálculos de tendencia central (media) y de dispersión (desviación estándar), así como un análisis del supuesto de normalidad de Shapiro-Wilk para establecer la tendencia de los datos, corroborándose que casi todos los casos arrojaron un valor de significancia (p-valor) menor que 0,05, lo que indicó una desviación significativa de la normalidad. Con excepción de los datos de

las sedes que aplicaron la modalidad a distancia, este resultado no es concluyente, ya que solo hay tres sedes. Sin embargo, en el caso del total de los datos del porcentaje de aprobados, el p-valor < 0,05 indicó un alejamiento significativo de la normalidad, por lo que, en todos los casos de comparación, se utilizó estadística no paramétrica. La prueba de normalidad se muestra en la tabla 2.

Tabla 2

Resultados del análisis de supuesto de normalidad de Shapiro-Wilk para el rendimiento

Variable de clasificación	Categorías	W-S	p-valor	Observación
Modalidad	Virtual	0,801	< 0,001	No normal
	A Distancia	0,869	0,223	Normal
Género	Mujeres	0,740	< 0,001	No normal
	Hombres	0,834	0,008	No normal
Porcentaje de aprobados	Total	0,796	< 0,001	No normal

El análisis descriptivo se complementó con histogramas de frecuencias combinados, que permitieron visualizar de forma gráfica las tendencias de los resultados en función de cada una de las categorías de las variables.

Para la comparación se utilizó una estadística bayesiana basada en la prueba no paramétrica de Mann-Whitney para muestras independientes. La comparación se realizó a través del factor de Bayes (BF_{10}), que indica la probabilidad de que se cumpla la hipótesis. Así, cuando $BF_{10} > 1$ se cumple la hipótesis alternativa (H_1) y cuando $BF_{10} < 1$ se cumple la hipótesis nula (H_0). Este factor no se basa en la significancia (p-valor), sino en la probabilidad estadística de que se cumpla una hipótesis u otra, por lo que, para los casos particulares, se estableció la hipótesis nula como igualdad del comportamiento de los grupos, como se indica a continuación:

Comparación del porcentaje de aprobados entre las modalidades de enseñanza:

H_0 : Porcentaje de aprobados en modalidad virtual no se diferencia del porcentaje de aprobados a distancia.

H_1 : Porcentaje de aprobados en modalidad virtual es diferente al porcentaje de aprobados a distancia.

Comparación del porcentaje de aprobados según el género:

H0: Porcentaje de aprobados mujeres no presenta diferencia con el porcentaje de aprobados hombres.

H1: Porcentaje de aprobados mujeres es diferente al porcentaje de aprobados hombres.

Comparación del porcentaje de aprobados mujeres en cada modalidad de enseñanza:

H0: Porcentaje de aprobados mujeres en modalidad virtual es igual al porcentaje de aprobados mujeres en modalidad a distancia.

H1: Porcentaje de aprobados mujeres en modalidad virtual es diferente al porcentaje de aprobados mujeres en modalidad a distancia.

Comparación del porcentaje de aprobados hombres en cada modalidad de enseñanza:

H0: Porcentaje de aprobados hombres en modalidad virtual es el mismo que el porcentaje de aprobados hombres en modalidad a distancia.

H1: Porcentaje de aprobados hombres en modalidad virtual se diferencia del porcentaje de aprobados hombres en modalidad a distancia.

Los resultados fueron analizados a la luz de las pruebas de hipótesis realizadas y discutidos para sustentarlos, así como para redactar las conclusiones pertinentes.

Resultados

Análisis descriptivo

Para observar el rendimiento del estudiantado en las dos modalidades (virtual y a distancia) en el año 2024, se realizó un análisis descriptivo, que se detalla en la tabla 3.

En general, el porcentaje de estudiantes aprobados en la modalidad virtual fue del 79,2 %, y del 73,4 % en la modalidad a distancia. Esto indica un mayor rendimiento, según los resultados aprobatorios, en la modalidad virtual.

Tabla 3

Resultados del análisis descriptivo con base en el porcentaje de aprobados por sede

Sede	Modalidad	Género	Media
Acosta	Virtual	Hombres	44,4
		Mujeres	87,5
Alajuela	Virtual	Hombres	75,0
		Mujeres	87,5

Atenas	Virtual	Hombres	0,0
		Mujeres	40,0
Cartago	Virtual	Hombres	81,0
		Mujeres	78,5
Ciudad Neily	Virtual	Hombres	40,0
		Mujeres	77,8
Esparza	Virtual	Hombres	65,7
		Mujeres	83,3
Heredia	Virtual	Hombres	76,4
		Mujeres	89,6
Liberia	A Distancia	Hombres	80,0
		Mujeres	88,0
Limón	A Distancia	Hombres	66,7
		Mujeres	76,5
Nicova	Virtual	Hombres	60,0
		Mujeres	40,0
Palmares	Virtual	Hombres	73,9
		Mujeres	79,2
Parrita		Hombres	0,0
		Mujeres	80,0
Puntarenas	Virtual	Hombres	88,0
		Mujeres	90,7
Puriscal	Virtual	Hombres	33,3
		Mujeres	77,8
San José	Virtual	Hombres	80,0
		Mujeres	90,0
Turrialba	A Distancia	Hombres	68,0
		Mujeres	66,7

Nota: El porcentaje de aprobados está en función al número de participantes por género

Como se observa en la Tabla 3, en la mayoría de las sedes el rendimiento de las mujeres, medido a partir del porcentaje de aprobados, fue superior al de los hombres. Solo las sedes de Cartago, Nicova (virtuales) y Turrialba (a distancia) se salieron de esa tendencia, con un mayor porcentaje de aprobados entre los hombres.

En términos generales, el porcentaje medio de aprobados entre los hombres fue del 58,3 % con una desviación estándar de 27,5, y del 77,0 % con una desviación estándar de 15,8 entre las mujeres. Esto indica que, en el caso de las mujeres, los porcentajes de aprobados por sede no solo fueron superiores en promedio a los de los hombres, sino que también fueron menos dispersos, con un mínimo del 40,0 % (Nicova) y un máximo del 90,7 % (Puntarenas). En el caso de los hombres, el mínimo de aprobados fue del 0,0 % (Atenas y Parrita) y el máximo, del 88,0 % (Puntarenas).

El análisis combinado por modalidad y género se muestra como un histograma de frecuencias en la Figura 1, donde se observa que, en el caso de la educación a distancia, los porcentajes de aprobados de ambos géneros estuvieron más concentrados, con una menor dispersión. Esto se observó en un rango de valores para los hombres de 14,0 % con una desviación estándar de 7,3 y para las mujeres de 21,3 % con una desviación estándar de 10,7.

Figura 1

Histograma de frecuencias combinado por modalidad de enseñanza y género

En la modalidad virtual, se presentó una mayor dispersión en cuanto a los porcentajes de aprobados de ambos géneros. En hombres, el rango fue de 88,0 % con una desviación estándar de 29,7, y en mujeres, de 50,7 % con una desviación estándar de 17,1. En ambos géneros, el rango de porcentaje de aprobados y la desviación estándar fueron mayores en la educación virtual que en la educación a distancia, lo que denota un rendimiento más homogéneo en esta última modalidad.

En general, en la modalidad virtual se contabilizaron 665 participantes, de los cuales aprobaron 527, lo que representó un 79,2 % de aprobados. En la modalidad a distancia fueron 139 participantes, de los cuales aprobaron 102, lo que representó un 73,4 % de aprobados. Lo anterior indica que la modalidad virtual fue más efectiva en términos de aprobados.

Análisis comparativo

En la figura 2 se muestra el resultado generado por la prueba estadística basada en el factor de Bayes para comprobar la probabilidad de que se cumpla la hipótesis sobre la comparación del porcentaje de aprobados entre las modalidades de enseñanza (PAVirtual: promedio de aprobados en la modalidad virtual y PADistancia: porcentaje de aprobados en la modalidad a distancia), tal como se planteó.

H0: $\mu\text{PAVirtual} = \mu\text{PADistancia}$.

H1: $\mu\text{PAVirtual} \neq \mu\text{PADistancia}$.

Figura 2

Gráfico inferencial de Bayes para la comparación del porcentaje de aprobados según la modalidad

En el gráfico de la figura 2 se observa que $BF_{10} = 0,486 < 1$, lo que constituye una evidencia estadística de que la probabilidad de ocurrencia se inclina en favor de la hipótesis nula (H0). Esto indica que no existe diferencia estadística entre los porcentajes de aprobados en ambas modalidades. Este resultado es débil o anecdótico, lo que se interpreta como que, aunque la evidencia indica que no hay diferencia en los porcentajes de aprobados en ambas modalidades, la probabilidad es baja y la diferencia de medias (5,8 %) no es significativa como para considerar una diferencia entre los porcentajes de aprobados.

En la comparación del porcentaje de aprobados según el género (PAMujeres: porcentaje de aprobados mujeres y PAHombres: porcentaje de aprobados hombres), se desarrolló la prueba basada en el factor de Bayes (Figura 3), tomando en consideración las hipótesis:

H0: $\mu_{\text{PAMujeres}} = \mu_{\text{PAHombres}}$.

H1: $\mu_{\text{PAMujeres}} \neq \mu_{\text{PAHombres}}$.

Figura 3

Gráfico inferencial de Bayes para la comparación del porcentaje de aprobados según el género.

En este caso, la evidencia se inclina hacia la hipótesis alternativa (H1) con un $BF_{10} = 8,198 > 1$, lo que sugiere que existen diferencias entre los porcentajes de aprobados por género, siendo las mujeres las que sobresalen con un porcentaje medio de aprobación del 77,0 %, en comparación con el 58,3 % de los hombres. Esta diferencia del 18,7 % a favor de las mujeres presentó una evidencia moderada, lo que implica que existe una probabilidad estadística de intensidad media de que existe la diferencia observada.

Se comparó el rendimiento del estudiantado entre las dos modalidades de acuerdo con el género (PAMVirtual: porcentaje de aprobados mujeres en la modalidad virtual y PAMDistancia: porcentaje de aprobados mujeres en la modalidad a distancia), por lo que la comparación del porcentaje de aprobados mujeres en cada modalidad de enseñanza (Figura 4) se estableció en función de las siguientes hipótesis:

H0: $\mu_{\text{PAMVirtual}} = \mu_{\text{PAMDistancia}}$.

H1: $\mu_{\text{PAMVirtual}} \neq \mu_{\text{PAMDistancia}}$.

Figura 5

Gráfico inferencial de Bayes para la comparación del porcentaje de aprobados hombres según la modalidad.

Para los hombres, las pruebas también se inclinan hacia la hipótesis nula ($BF_{10} = 0,637 < 1$), lo que corrobora que no existen diferencias en los porcentajes de aprobados entre las dos modalidades de enseñanza. La diferencia media en este grupo fue del 16,4 %, que, aunque es superior a la encontrada en las mujeres, sigue siendo insuficiente para establecer una diferencia, ya que la probabilidad se inclina hacia la igualdad. La evidencia es débil o anecdótica, pero, bajo las premisas establecidas, se acepta la hipótesis nula.

Discusión

El análisis comparativo del rendimiento académico del estudiantado universitario que cursa estudios en modalidad a distancia y virtual no ha sido objeto de estudios profundos, ya que, en la mayoría de los casos, las comparaciones se han realizado con respecto a la educación tradicional o presencial, con adeptos y detractores de ambas modalidades que se muestran como alternativas para un público con dificultades para seguir cursos universitarios de forma presencial. Lo anterior dificulta la comparación de los resultados con investigaciones previas, pero estos pueden analizarse desde la perspectiva de la utilidad, las similitudes y las diferencias entre ambas modalidades.

En el análisis descriptivo basado en los porcentajes de aprobados por modalidad, se observó que, en la modalidad virtual, el estudiantado que cursó estudios obtuvo un porcentaje de aprobación promedio mayor que el de la modalidad a distancia. Estudios previos han confirmado la efectividad del modelo de educación virtual, que se relaciona directamente con el rendimiento del estudiantado

universitario, sobre todo en el contexto de la pandemia de COVID-19, donde los recursos virtuales aplicados fueron fundamentales para este resultado, aumentando el rendimiento académico y el aprendizaje significativo (López Gómez et al., 2022; Vallejo Pilco, 2022). Lo anterior coincide con el hecho de que se observó un mayor porcentaje de aprobados en la modalidad virtual. Sin embargo, otras investigaciones han concluido que la enseñanza virtual no es positiva y que, en algunos casos, no mejora el rendimiento del estudiantado en comparación con la modalidad presencial (Bethencourt-Aguilar et al., 2024), y, en otros casos, su imposición forzada, como ocurrió durante la pandemia de COVID-19, puede generar un impacto socioemocional negativo que influye en el rendimiento académico del estudiantado. (Gervacio Jiménez & Castillo Elías, 2021).

En el caso de la educación a distancia, esta ha estado ligada a las herramientas tecnológicas en los últimos tiempos, por lo que la diferenciación con la educación virtual se ha vuelto difusa debido a la dependencia de esta modalidad de la tecnología y, sobre todo, al uso de internet como base de ella (Ibáñez, 2020; Mejías Padilla & Badilla Sánchez, 2021). Lo anterior indica que se puede esperar un rendimiento académico similar entre la modalidad a distancia y la virtual, ya que en ambas la tecnología es el componente central, como se observó en el análisis descriptivo, donde la diferencia promedio entre los porcentajes de aprobados fue de 5,8 %. También se observó que la distribución de los porcentajes de aprobados en la modalidad a distancia fue más homogénea, con un menor rango de valores (Figura 1), lo que se puede deber a que, al tener un componente presencial, la interacción con el profesorado pudo influir en el rendimiento del estudiantado, lo que puede generar un efecto más humanizador en comparación con la educación virtual pura, y crear mayor empatía en el proceso (Covarrubias Hernández, 2021).

La comparación general de los porcentajes de aprobados en ambas modalidades según el factor de Bayes (Figura 2) arrojó como resultado la evidencia del cumplimiento de la hipótesis nula, es decir, los porcentajes de aprobados no presentan diferencias, aunque estos son mayores en la educación virtual. Este resultado es consistente con lo expresado por Arias et al. (2010), quienes indicaron que, más allá del uso de la tecnología, que es en lo que se asemejan las dos modalidades, lo importante es el diseño educativo y pedagógico para lograr un aprendizaje acorde con la formación y el desarrollo humano. Por lo tanto, mientras se plantee un diseño pedagógico eficiente, se deberían obtener resultados similares en ambas modalidades.

Debido a que el punto de referencia para comparar la educación virtual y a distancia es la educación presencial, no se han encontrado estudios que las comparen, por lo que se considera que

el resultado obtenido confirma que ambas inciden de igual forma en el rendimiento académico del estudiantado y, en el caso particular, en el porcentaje de aprobados, debido al uso indistinto de las tecnologías educativas. Esta comparación entre las modalidades no presenciales y la presencial cobró especial importancia a raíz de la pandemia de COVID-19, de modo que la mayoría de los estudios sobre este tema se refieren a ella. La comparación entre las modalidades no presenciales se ha hecho de manera muy superficial en la mayoría de los casos, mostrando que la modalidad virtual supera a la modalidad a distancia semi presencial en cuanto al rendimiento académico del estudiantado, aunque de manera poco clara y utilizando metodologías propias de la estadística paramétrica, lo que contrasta con lo observado en la presente investigación (Hernández Arteaga et al., 2024).

En cuanto al desempeño general de mujeres y hombres en las dos modalidades de enseñanza no presencial, la diferencia en el porcentaje de aprobados fue significativa (Figura 3), con un porcentaje mayor para las mujeres. Este resultado contrasta con los obtenidos en otras investigaciones, donde se indicó que las mujeres estaban en desventaja respecto a los hombres, sobre todo por el acceso y uso de la tecnología, la disponibilidad de conexión y el tiempo, lo que ha evidenciado una brecha digital de género, sobre todo en carreras técnicas (Posso Yépez et al., 2022). Con el paso de los años y el aumento del acceso de las mujeres a la tecnología, esta brecha observada por otros investigadores en trabajos previos no solo se ha acortado, sino que en el caso particular de este estudio ha dado a las mujeres una mayor capacidad de aprobación, superando a los hombres de forma significativa, como se observó también en un estudio universitario, donde las mujeres superaron en rendimiento a los hombres (Palomares-Ruiz et al., 2020).

No se encontraron diferencias en cuanto al porcentaje de aprobados entre las distintas modalidades de enseñanza (Figuras 4 y 5). Esto indica que, en el caso estudiado, se obtuvieron porcentajes de aprobados equivalentes entre las modalidades de enseñanza no presenciales para mujeres y hombres. Tanto mujeres como hombres no presentaron rendimientos diferentes según la modalidad, ya que ambas son similares en cuanto se centran en la educación basada en la tecnología, con un enfoque pedagógico centrado en el estudiantado (Naranjo, 2021). En este sentido, otra investigación con resultados coherentes con los obtenidos indicó que no hubo diferencias en el rendimiento de hombres y mujeres en un curso impartido de forma virtual a estudiantes universitarios (Hernández Perea et al., 2025), lo que corrobora lo obtenido en la presente investigación. Se ha demostrado que la motivación es esencial para el rendimiento

académico del estudiantado que cursa estudios en modalidades no presenciales, sin distinción de género, y que las interacciones son relevantes para el aprendizaje, lo que se acentúa con el provecho que se les saca a las herramientas disponibles para la enseñanza virtual (González Torres et al., 2024).

Conclusiones

El análisis descriptivo de la muestra mostró que el estudiantado que cursó sus estudios en la modalidad virtual superó en promedio al estudiantado que cursó sus estudios en la modalidad a distancia, lo que sugiere que las estrategias aplicadas en la modalidad virtual son más eficientes. Por otra parte, se observó que el porcentaje medio de mujeres aprobadas fue mayor en ambas modalidades que en la de hombres, lo que sugiere que la brecha de género observada por otros investigadores se ha superado, al menos en este caso, debido a que las mujeres están más inmersas en el acceso y uso de la tecnología.

La comparación estadística del porcentaje de aprobados en la modalidad virtual y en la a distancia reveló que, a pesar de la diferencia observada, no hubo evidencia de que esta fuera significativa, es decir, en ambas modalidades el alumnado aprobó en un porcentaje equivalente desde la perspectiva estadística. Esto concuerda con el hecho de que la educación virtual y a distancia se han convertido en equivalentes a lo largo de los años debido al uso de la tecnología y, sobre todo, de las plataformas de enseñanza virtual y las TIC, que son de uso común en ambas modalidades. Asimismo, las estrategias pedagógicas se asemejan cada vez más, por lo que podría considerarse que se trata de una educación digital basada en internet.

El comportamiento de los porcentajes de aprobados, en general, según el género del estudiantado, arrojó resultados que evidenciaron diferencias significativas; es decir, se observó que las mujeres y los hombres aprobaron en la educación no presencial con porcentajes diferentes. Esta diferencia fue favorable a las mujeres, lo que indica que estas se destacaron por encima de los hombres, al menos en lo que respecta al porcentaje de aprobación, con independencia de la modalidad de enseñanza. Esto contradice investigaciones previas que indicaban un sesgo hacia los hombres en cuanto al rendimiento académico, sobre todo porque estos mostraron una mayor disposición hacia el entendimiento, acceso y uso de la tecnología. Sin embargo, en el caso específico estudiado se corrobora que el porcentaje de mujeres que aprobaron los estudios no presenciales superó significativamente al de hombres, lo que puede indicar que no solo se ha reducido la brecha digital de género, sino que las mujeres también la están superando.

En el análisis por género, no se obtuvieron diferencias significativas entre las dos modalidades de estudio no presenciales, lo que significa que tanto mujeres como hombres mostraron porcentajes de aprobación equivalentes, independientes de la modalidad en la que participaron. Este resultado complementa y refuerza el obtenido de forma general, ya que demuestra que, independientemente de la modalidad de estudio cursada, los resultados son equivalentes, al menos en lo que respecta al porcentaje de aprobados, y esto no depende del género del estudiantado, sino de las estrategias pedagógicas y el uso de la tecnología común en ambas modalidades.

Limitaciones de la investigación y recomendaciones

Aunque se trabajó con toda la población de personas participantes en las modalidades virtual y a distancia en el año 2024, por lo que no hubo limitación al respecto, es de aclarar que, para establecer los resultados con mayor contundencia, se debe trabajar en años anteriores para tener una mejor comparativa de los porcentajes de aprobados y observar cómo ha ido evolucionando la educación no presencial en Costa Rica. Este detalle limita los resultados y se debe procurar investigar la comparativa en función del tiempo, lo que puede llevar a recomendaciones más precisas para posibles predicciones y mejoras.

Otro factor limitante es que se trabajó con el porcentaje de aprobados, que era el dato al que se tuvo acceso, y no con el rendimiento académico del estudiantado. Por esta razón, es importante llevar a cabo una investigación que permita dilucidar las posibles similitudes o diferencias entre el rendimiento académico basado en calificaciones obtenidas en ambas modalidades.

Debido a que la mayoría de los estudios previos relacionados con la temática se han basado en la comparación con la modalidad presencial, no haberlo hecho en este trabajo supone una limitación, ya que disminuye la posibilidad de una mayor discusión y comparación con investigaciones previas. Por este motivo, se sugiere ampliar la investigación con datos de la modalidad presencial para tener una visión más amplia con la que comparar.

Referencias

- Altamirano-Pazmiño, M. R., & Naranjo-Armijo, F. G. (2022). Educación en línea: Evolución, beneficios y expectativas. *Polo Del Conocimiento*, 7(6), 542–555. <https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/4088>
- Arias Arias, N. C., González Guerrero, K., & Padilla Beltrán, J. E. (2010). Educación a distancia y educación virtual: Una diferencia necesaria desde la perspectiva pedagógica y la formación del ser humano. *Revista de Investigaciones UNAD*, 9(3), 207–221. <https://doi.org/10.22490/25391887.726>
- Bethencourt-Aguilar, A., Sosa-Alonso, J.-J., Castellanos-Nieves, D., & Area-Moreira, M. (2024). El rendimiento académico universitario durante la pandemia. Un análisis comparativo entre las calificaciones y las percepciones del profesorado. *Revista de Educación a Distancia (RED)*, 24(77). <https://doi.org/10.6018/red.577201>
- Covarrubias Hernández, L. Y. (2021). Educación a distancia: Transformación de los aprendizajes. *Telos*, 23(1), 150–158. <https://www.redalyc.org/journal/993/99365404012/99365404012.pdf>
- García Aretio, L. (2017). Educación a distancia y virtual: Calidad, disrupción, aprendizajes adaptativo y móvil. *RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 20(2), 9–25. <https://www.redalyc.org/pdf/3314/331453132001.pdf>
- García Chica, E. V. (2024). La educación virtual en el rendimiento académico de los estudiantes de básica elemental. *Maestro y Sociedad*, 21(2), 457–466. <https://maestrosociedad.uo.edu.cu/index.php/MyS/article/view/6390>
- García-Aretio, L., & Ruiz-Corbella, M. (2010). La eficacia en la educación a distancia: ¿un problema resuelto? *Revista Interuniversitaria*, 22, 141–162. <https://doi.org/10.14201/7135>
- Gervacio Jiménez, H., & Castillo Elías, B. (2021). Impactos de la pandemia COVID-19 en el rendimiento académico universitario durante la transición a la educación virtual. *Revista Pedagógica*, 23, 1–29. <https://doi.org/10.22196/rp.v22i0.6153>

- González Torres, A., Pereira Hernández, M. L., & Lacruhy Enríquez, C. C. (2024). Hombres y mujeres en el aprendizaje virtual: ¿Opinión diferenciada de la calidad en la formación en línea? *Revista Eduweb*, 18(1), 66–80. <https://doi.org/10.46502/issn.1856>
- Hernández Arteaga, L. G., Arias Gómez, M. del L., Cárdenas Segovia, L. L., Arias Gómez, J., & Hernández De León, B. (2024). El impacto en el rendimiento académico de estudiantes universitarios a través de diferentes modalidades de enseñanza. *ISRG Journal of Multidisciplinary Studies (ISRGJMS)*, 2(7), 4–9. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12706437>
- Hernández Perea, J. H., Velasco Calvo, A. R., Morales Loya, I. G., Juárez Chavira, L. C., & Gutiérrez, D. M. (2025). Comparativo de resultados académicos entre alumnos del sexo masculino y femenino en la educación virtual. *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, 5(6), 3757. <https://latam.redilat.org/index.php/lt/article/view/3276>
- Ibáñez, F. (2020, November 20). *Educación en línea, Virtual, a Distancia y Remota de Emergencia, ¿cuáles son sus características y diferencias?* [Instituto para el futuro de la educación, Tecnológico de Monterrey]. <https://observatorio.tec.mx/diferencias-educacion-online-virtual-a-distancia-remota/>
- López Gómez, H. E., Chipana Loayza, P., Dávila Morán, R. C., de la Asuncion Pari Bedoya, I. N. M., & Vargas Murillo, A. R. (2022). Educación virtual y rendimiento académico de los estudiantes de una universidad limeña en tiempos de pandemia. *Conrado*, 18, 402–410. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442022000500402&nrm=iso
- Martínez Rodríguez, A. del C., Ramos Ávila, A., & Acosta Castillo, I. (2024). El rendimiento académico en la educación presencial y la educación virtual en una Institución de Educación Superior Pública en México. *Revista de Investigación Científica y Tecnológica*, 5(2), 27–39. [https://doi.org/10.36003/Rev.investig.cient.tecnol.V5N2\(2021\)4](https://doi.org/10.36003/Rev.investig.cient.tecnol.V5N2(2021)4)
- Mejías Padilla, V., & Badilla Sánchez, E. (2021). Educación a distancia: Discriminación en el acceso a Internet y la tecnología de estudiantes de I y II ciclos de la educación general

- básica. *Revista Latinoamericana de Derechos Humanos*, 33(1), 75–88.
<https://doi.org/10.15359/rldh.33-1.4>
- Meng, W., Yu, L., Liu, C., Pan, N., Pang, X., & Zhu, Y. (2024). A systematic review of the effectiveness of online learning in higher education during the COVID-19 pandemic period. *Frontiers in Education*, 8, 1334153. <https://doi.org/10.3389/feduc.2023.1334153>
- Mohd Basar, Z., Norhaini Mansor, A., Azhar Jamaludin, K., & Salwana Alias, B. (2021). The Effectiveness and Challenges of Online Learning for Secondary School Students – A Case Study. *Asian Journal of University Education (AJUE)*, 17(3), 119–129.
<https://doi.org/10.24191/ajue.v17i3.14514>
- Nagua Suing, D. J. (2018). Una mirada acerca de la educación a distancia, necesidad para la formación de los estudiantes. *Polo Del Conocimiento*, 3(9), 287–302.
<https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/724>
- Naranjo, S. (2021). Las diferencias entre la educación a distancia y virtual en Colombia. *Revista de Ingeniería, Matemáticas y Ciencias de La Información*, 8(16), 97–107.
<https://doi.org/10.21017/rimci.2021.v8.n16.a106>
- Palomares-Ruiz, A., Cebrián, A., & López-Pina, J. A. (2020). E-igualdad de género y rendimiento académico en entornos virtuales de aprendizaje: Un estudio inter-sujetos. *Formación universitaria*, 13(5), 137–146. <https://doi.org/10.4067/S0718-50062020000500137>
- Paul, J., & Jefferson, F. (2019). A Comparative Analysis of Student Performance in an Online vs. Face-to-Face Environmental Science Course From 2009 to 2016. *Frontiers in Computer Science, Volume 1-2019*. <https://doi.org/10.3389/fcomp.2019.00007>
- Peña Portocarrero, E. J., Álvarez Paco, J. M., Coaquira Coaquira, W., Valdés Alarcón, M. E., Flores Ccanto, F., & Ruiz Peralta, K. A. (2022). Virtual Education: Advantages And Disadvantages For Latin America. *Journal of Positive School Psychology*, 6(8), 1645–1657. <https://www.researchgate.net/publication/362564748>
- Posso Yépez, M., León Ron, V., Narváez Olmedo, G., & Posso Astudillo, M. (2022). Perspectiva de género y condiciones de aprendizajes virtuales en pandemia. *Revista Electrónica*

Interuniversitaria de Formación Del Profesorado, 25(2), 27–41.
<https://doi.org/10.6018/reifop.511551>

Remesal, A., & Villarroel, V. (2023). Challenges for Post-Pandemic Virtual Education in Latin America: A Comparative Analysis of the Emergency Remote Higher Education Process in Chile, Mexico, and Ecuador. *Sustainability*, 15(19), 14199.
<https://doi.org/10.3390/su151914199>

Rubio-Rodríguez, G. A., Florez Guzmán, M. H., Palma-Cardoso, E., Vanegas Zamora, R. J., Manjarrés Hincapié, J. G., & Reinoso Córdoba, A. (2024). Effect of Virtual Education on Academic Performance Generated by COVID-19. *International Journal of Interactive Mobile Technologies (iJIM)*, 18(04), 21–31. <https://doi.org/10.3991/ijim.v18i04.46783>

Salgado Reyes, N. (2023). Evolución de la Educación y las aplicaciones tecnológicas. *Polo Del Conocimiento*, 8(4), 1319–1328.
<https://www.polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/5502>

Silva-Vera, F., Esteves-Fajardo, Z. I., & Melgar-Ojeda, K. A. (2023). Formación Integral del Estudiante: Análisis comparativo en modalidad presencial y virtual. *Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía*, 8(1), 172–191. <https://doi.org/10.35381/r.k.v8i1.2779>

Suasnabas Pacheco, L. S., Tomala de la Cruz, M., & Carvajal Chavez, C. A. (2020). Evolución y retos de la educación virtual en el siglo XXI. *Polo Del Conocimiento*, 5(2), 883–915.
<https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/1748>

Vallejo Pilco, L. E. (2022). La educación virtual y su impacto en el rendimiento académico. *Revista de Ciencias Sociales y Económicas*, 6(2), 38–49. <https://doi.org/10.18779/csye.v6i2.591>

Yong Castillo, É., Nagles García, N., Mejía Corredor, C., & Chaparro Malaver, C. E. (2017). Evolución de la educación superior a distancia: Desafíos y oportunidades para su gestión. *Revista Virtual Universidad Católica Del Norte*, 50, 80–105.
<http://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/view/814/1332>